

8. Napadov M. A., Sapozhnikov M. JL Protezirovanie bol'nykh s polnym otsutstviem zubov. — Kiev, 1972. — 76 s.

9. Markov B. P. Puti povysheniya funktsional'noi effektivnosti pri lechenii bol'nykh s polnym

otsutstviem zubov: Diss. . kand. med. nauk. — M., 1968.-118 s.

10. Tekhnologii ortopedicheskogo lecheniya stomatologicheskikh bol'nykh / V. D. Vagner [i dr.] // Klinicheskaya stomatologiya. — 2010. — № 1. — S. 12–15.

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ И КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРАВИТАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА

Шодмонов А.А.

*Самаркандский государственный медицинский университет,
кафедра хирургических болезней №1, Узбекистан*

Аскарров П.А.

*Самаркандский государственный медицинский университет,
кафедра хирургических болезней №1, Узбекистан*

RATIONALE FOR THE USE AND CLINICAL EFFICACY OF GRAVITATIONAL SURGERY IN THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS

Shodmonov A.,

*Samarkand State Medical University,
Department of surgical diseases No. 1, Uzbekistan*

Askarov P.

*Samarkand State Medical University,
Department of surgical diseases No. 1, Uzbekistan*

Аннотация

В статье приведены клинико-лабораторные и инструментальные данные по применению плазмафереза в лечении стероид-зависимых и стероид-резистентных форм неспецифического язвенного колита. Гормональная зависимость и резистентность – наиболее серьезная проблема в лечении НЯК. Существуют веские предпосылки для лечения стероид-резистентных и стероид-зависимых форм НЯК методом плазмафереза. Плазмаферез с непрямой электрохимической детоксикации плазмы крови с дополнительным озонированием способен качественно корригировать иммунологические нарушения, явления хронического воспаления и эндотоксикоза при НЯК.

Abstract

The article presents clinical, laboratory and instrumental data on the use of plasmapheresis in the treatment of steroid-dependent and steroid-resistant forms of ulcerative colitis. Hormonal dependence and resistance is the most serious problem in the treatment of UC. There are strong prerequisites for the treatment of steroid-resistant and steroid-dependent forms of UC by plasmapheresis. Plasmapheresis with indirect electrochemical detoxification of blood plasma with additional ozonation is able to qualitatively correct immunological disorders, chronic inflammation and endotoxemia in UC.

Ключевые слова: неспецифический язвенный колит, гормональная резистентность, гормональная зависимость, плазмаферез.

Keywords: ulcerative colitis, hormonal resistance, hormonal dependence, plasmapheresis.

Актуальность проблемы. По данным эпидемиологических исследований в настоящее время наблюдается увеличение заболеваемости неспецифическим язвенным колитом (НЯК) во всем мире. По тяжести течения, частоте осложнений и летальности НЯК занимает одно из ведущих мест в структуре болезней желудочно-кишечного тракта (Г.А. Григорьева, Н.Ю. Мешалкина, 2017; И.Л. Халиф, И.Д. Лоранская, 2019).

Хроническое рецидивирующее течение НЯК, развитие осложнений, опасных для жизни, преимущественное поражение лиц трудоспособного возраста, недостаточно эффективное, и нередко дорогостоящее его лечение, определяют актуальность

данной проблемы (Е.А. Белоусова, 2019; Ф.И. Комаров и соавт., 2018).

Цель исследования. Улучшение результатов лечения стероид-зависимых и стероид-резистентных форм неспецифического язвенного колита.

Материалы и методы исследования. Основную группу составили 47 больных, контрольную - 58 пациентов.

Основная и контрольная группы больных достоверно не отличались по полу, возрасту, соотношению гормонорезистентных и/или гормонозависимых форм НЯК, срокам формирования гормонозависимости и/или гормонорезистентности (табл. 1).

Помимо курса плазмафереза с непрямой электрохимической оксигенацией с дополнительным озонированием (ПФ с НЭХО+О₃), больные основной группы получали препараты 5-АСК в дозе 2-4 г, в зависимости от тяжести течения НЯК и распространенности воспалительного процесса. С учетом

гормональной зависимости и/или резистентности, при тяжелом течении заболевания, пациентам дополнительно назначали азатиоприн в дозе 1,5 мг на кг массы тела в сутки.

Таблица 1

Характеристика больных по локализации и тяжести течения воспалительного процесса в основной и контрольной группах

Исследуемые параметры	Количество больных основной группы, n=47	Количество больных контрольной группы, n=58
Локализация		
Панколит	11 (23%)	13 (22,5%)
Левостороннее поражение	15 (32%)	18 (31%)
Проктосигмоидит	17 (36%)	21 (36%)
Проктит	4 (9%)	6 (10,5%)
Тяжесть течения НЯК		
Тяжелое	13 (27,5%)	16 (27,5%)
Среднетяжелое	29 (62%)	33 (57%)
Легкое	5 (10,5%)	9 (15,5%)

Больным контрольной группы назначали 1-2 мг преднизолона на кг массы тела, в зависимости от тяжести и распространенности воспалительного процесса в толстой кишке, но не более 100 мг. Как и больные основной группы, они получали препараты 5-АСК 2-4 г в сутки. В отличие от основной группы азатиоприн в контрольной группе назначался всем больным. Доза препарата, 1,5-2,5 мг на кг массы тела, зависела от тяжести течения НЯК.

Критериями эффективности лечения считали: снижение или преодоление резистентности к базовой терапии, снижение доз или отмена стероидов, достижение стойкой клинико-эндоскопической ремиссии, уменьшение частоты и тяжести рецидивов, регресс системных проявлений, уменьшение процента оперативных вмешательств.

Результаты исследований и их обсуждение. Для обоснования целесообразности включения ПФ с НЭХО+О₃ в лечение больных стероид-зависимыми и стероид-резистентными формами НЯК были изучены особенности клинического течения заболевания, лабораторных показателей и эндоскопической картины при использовании эфферентно-клеточных технологий в сравнении с контрольной группой больных, где последние не применялись.

Клинические критерии оценки. При поступлении все больные основной и контрольной групп предъявляли жалобы на частый жидкий стул, примесь крови в кале, тенезмы, боли в животе, интенсивность которых зависела от активности и распространенности воспалительного процесса, тяжести течения заболевания. Лихорадка от субфебрильной до фебрильной наблюдалась у 29 (62%) пациентов основной группы и у 37 (64%) пациентов контрольной группы при тяжелом и среднетяжелом течении НЯК.

Уже после проведения 2-х курсов ПФ с НЭХО+О₃, на 8-е сутки, в основной группе клиническая ремиссия была достигнута у 38 (81%) из 47

больных, из них: у 4 (9%) из 5 пациентов с легким течением заболевания, у 27 (57%) из 29 больных со среднетяжелым течением и у 7 (15%) из 13 больных с тяжелым течением НЯК; к окончанию курса ПФ с НЭХО+О₃, на 20-е сутки, – у 45 (96%) из 47 больных, из них у 11 (23%) из 13 больных с тяжелым течением колита. В контрольной группе клиническая ремиссия на 8-е сутки лечения была достигнута у 31 (53%) из 58 больных, из них: у 7 (12%) из 9 пациентов с легким течением процесса, у 23 (40%) из 33 больных со среднетяжелым течением и у 1 (2%) из 16 больных с тяжелым течением НЯК; на 20-е сутки – у 45 (78%) из 58 больных, из них: у 29 (50%) из 33 больных со среднетяжелым течением воспалительного процесса и у 7 (12%) из 16 больных с тяжелым течением НЯК.

В основной и контрольной группах при поступлении лейкоцитоз (более $9 \times 10^9/\text{л}$) зарегистрирован у всех больных со среднетяжелой и тяжелой формой НЯК, при легкой форме процесса уровень лейкоцитов соответствовал норме. В среднем этот показатель составил при легкой форме НЯК у больных основной группы – $6,64 \pm 0,61 \times 10^9/\text{л}$, у больных контрольной группы – $5,56 \pm 0,76 \times 10^9/\text{л}$; при среднетяжелой форме у больных основной группы – $12,22 \pm 1,84 \times 10^9/\text{л}$, у больных контрольной группы – $11,87 \pm 0,87 \times 10^9/\text{л}$; при тяжелой форме у больных основной группы – $20,08 \pm 1,85 \times 10^9/\text{л}$, у больных контрольной группы – $19,47 \pm 0,94 \times 10^9/\text{л}$.

После курса ПФ с НЭХО+О₃, на 20-е сутки лечения, у больных основной группы этот показатель составил при легком течении НЯК $5,34 \pm 0,31 \times 10^9/\text{л}$, при среднетяжелом течении – $5,89 \pm 0,61 \times 10^9/\text{л}$, при тяжелом течении – $6,09 \pm 0,81 \times 10^9/\text{л}$, но на 2-е и 8-е сутки лечения, что соответствовало состоянию после 1-го и 2-го курса ПФ с НЭХО+О₃, определялось увеличение числа лейкоцитов как естественная реакция на проводимую терапию с по-

следующим снижением показателей до нормальных величин. Особенно это было заметно при легком и среднетяжелом течении воспалительного процесса на фоне невысокого уровня лейкоцитов.

В контрольной группе наблюдалось менее выраженное снижение лейкоцитов в соответствующие сроки лечения с достижением нормы к концу лечения при легкой и среднетяжелой формах НЯК: при легкой форме – $5,56 \pm 0,32 \times 10^9/\text{л}$, при среднетяжелой форме – $6,2 \pm 0,75 \times 10^9/\text{л}$. При тяжелой форме НЯК уровень лейкоцитов оставался повышенным до $11,59 \pm 0,51 \times 10^9/\text{л}$ ($p < 0,05$)

При поступлении в стационар скорость оседания эритроцитов (СОЭ) у больных основной и контрольной групп была повышена соответственно степени тяжести НЯК. В основной группе СОЭ при поступлении составила $7,64 \pm 2,13$ мм/час при легком течении обострения НЯК, $19,43 \pm 7,42$ мм/час – при среднетяжелом течении процесса и $42,36 \pm 10,13$ мм/час – при тяжелом течении. В контрольной группе СОЭ при легком течении составила $6,98 \pm 2,38$ мм/час, при среднетяжелом течении – $20,12 \pm 8,03$ мм/час, при тяжелом течении заболевания – $41,96 \pm 9,36$ мм/час.

В основной группе после курса ПФ с НЭХО+О₃, на 20-е сутки лечения, этот показатель составил $5,38 \pm 0,32$ мм/час при легком течении НЯК, $6,89 \pm 1,17$ мм/час – при среднетяжелом течении и $7,64 \pm 2,69$ мм/час – при тяжелом течении. В контрольной группе в эти же сроки уровень СОЭ составил при легком течении $5,56 \pm 0,41$ мм/час, при среднетяжелом течении – $12,56 \pm 3,37$ мм/час, при тяжелом течении – $19,06 \pm 3,37$ мм/час. Причем, при среднетяжелом и тяжелом течении НЯК отмечено достоверное различие уровней данного показателя в основной и контрольной группах больных.

Повышенные уровни С - реактивного белка соответственно тяжести течения НЯК также наблюдались при поступлении у больных в обеих группах. В среднем этот показатель в основной группе составил $4,17 \pm 1,32$ мг/л при легкой форме,

$10,34 \pm 3,16$ мг/л – при среднетяжелом течении и $46,48 \pm 13,67$ мг/л – при тяжелом течении НЯК. В контрольной группе при легком течении уровень С - реактивного белка составил $4,09 \pm 1,28$ мг/л, при среднетяжелом течении – $10,71 \pm 2,98$ мг/л, при тяжелом течении – $44,98 \pm 11,12$ мг/л.

Статистически значимое снижение уровня С-реактивного белка, причем с достижением нормальных цифр, в основной группе больных отмечено к концу курса ПФ с НЭХО+О₃, к 20-м суткам лечения; при легком течении НЯК – $2,03 \pm 0,62$ мг/л, при среднетяжелом – $2,43 \pm 1,04$ мг/л, при тяжелом – $3,41 \pm 1,3$ мг/л. В контрольной группе также наблюдалось статистически достоверное снижение этого показателя, но не достигло значений, соответствующих норме при среднетяжелом и тяжелом течении НЯК. Так, на 20-е сутки лечения уровень С - реактивного белка составил при легком течении НЯК $2,07 \pm 0,58$ мг/л, при среднетяжелом – $6,73 \pm 2,61$ мг/л, при тяжелом течении – $19,85 \pm 3,72$ мг/л.

Результаты эндоскопических методов исследования. При поступлении у 5 (10,5%) из 47 больных основной группы и 9 (15,5%) из 58 больных контрольной группы диагностирована минимальная активность воспалительного процесса.

У 29 (62%) из 47 больных основной группы и 33 (57%) из 58 больных контрольной группы диагностирована умеренная активность воспалительного процесса.

У 13 (27,5%) из 47 больных основной группы и 16 (27,5%) из 58 больных контрольной группы диагностирована максимальная активность воспалительного процесса.

После проведенного лечения методом ПФ с НЭХО+О₃, на 20-е сутки наблюдения, в основной группе при эндоскопическом обследовании достоверно отмечалась положительная динамика: уменьшалась гиперемия и отек слизистой оболочки толстой кишки у всех больных, появлялся сосудистый рисунок, уменьшалась зернистость слизистой оболочки, спонтанная кровоточивость, появлялись признаки активной эпителизации (Рис.1-3).

Рисунок 1. Активное течение НЯК

Рисунок 2. На 12-е сутки после ПФ с НЭХО+О₃

Рисунок 3. На 20-е сутки после ПФ с НЭХО+О₃

Среди 47 пациентов основной группы к концу лечения эндоскопическая ремиссия была достигнута у всех 5 (11%) больных с минимальной активностью заболевания и у 25 (53%) из 29 больных с умеренной активностью НЯК, всего у 30 (64%)

больных. Улучшение эндоскопической картины отмечено у 4 (8%) из 29 больных с умеренной активностью заболевания и у всех 13 (28%) пациентов с резко выраженной активностью воспалительного

процесса. У этих пациентов эндоскопические изменения слизистой соответствовали минимальной активности заболевания.

После курса ПФ с НЭХО+О₃ 17 (36%) пациентам, у которых не наступило полной клинико-эндоскопической ремиссии, потребовалось назначение преднизолона в дозе 20-30 мг/сутки, что было в 2-3 раза меньше средней дозы препарата, назначаемой пациентам контрольной группы с аналогичным течением НЯК в эти сроки. Такой курс лечения позволял добиваться полной ремиссии с постепенной отменой стероидов в течение 1-2 месяцев. К моменту завершения курса ПФ с НЭХО+О₃ больные переводились на поддерживающую дозу препаратов 5-АСК 1-2 г/сутки. Больные с тяжелым течением НЯК продолжали находиться на поддерживающей дозе азатиоприна 1,5 мг/кг/сутки в течение полугода.

В течение всего периода лечения большинство пациентов чувствовали себя удовлетворительно, ПФ с НЭХО+О₃ переносили легко. Побочные эффекты оценивались у больных, не принимающих азатиоприн и наблюдались у 9 (26%) из 34 больных: тошнота и головокружение у 5 (14,5%) больных и незначительное снижение АД у 4 (11,5%) больных.

В контрольной группе, получающей консервативное лечение, в сроки, соответствующие 4-му сеансу ПФ с НЭХО+О₃, прослеживалась менее выраженная положительная динамика. Эндоскопическая ремиссия в контрольной группе больных, в отличие от основной, была достигнута у 22 (38%) из 58 больных: у всех 9 (15,5%) больных с минимальной активностью НЯК и только у 13 (22,5%) из 33 больных с умеренной активностью процесса. У остальных 20 (34,5%) из 33 больных с умеренной активностью заболевания диагностирована минимальная выраженность воспалительного процесса. У 16 (27,5%) больных с выраженной активностью НЯК отмечались более отрицательные результаты консервативного лечения: у 3 (5%) больных эндоскопическая картина соответствовала минимальной степени активности воспаления, у 9 (15,5%) больных – умеренной активности НЯК, 4 (7%) больных вообще не дали ответа на проводимое лечение. Им была произведена тотальная колектомия.

В отличие от больных основной группы, больные контрольной группы в эти сроки продолжали прием высоких доз преднизолона, в среднем 0,75-1 мг/кг веса в сутки, месалазина 3-4 г в сутки, азатиоприна 1,5-2,5 мг/кг в сутки.

У больных контрольной группы нежелательные явления отмечались чаще, чем у больных, для лечения которых использовали ПФ с НЭХО+О₃. Так, лейкопения отмечена у 3 (5%) больных, диспепсия – у 43 (74%) пациентов, головная боль – у 32 (55%) больных, артериальная гипертензия – у 13 (22%) больных, кожная сыпь – у 6 (10%) больных, у 2 (3%) больных наблюдалось обострение хронического панкреатита.

Проводя общую оценку результатов лечения, полным ответом мы считали клинико-эндоскопическую ремиссию, неполным ответом – только клиническую ремиссию с эндоскопическими признаками

активности заболевания, частичным ответом – улучшение в клинической и эндоскопической картине НЯК, отсутствием ответа – отсутствие улучшения в клинико-эндоскопическом течении НЯК.

Таким образом, у пациентов основной группы на фоне ПФ с НЭХО+О₃ полный ответ мы получили у 30 (64%) из 47 больных, неполный ответ – у 15 (32%) больных, частичный ответ – у 2 (4%) больных.

У пациентов контрольной группы результаты лечения в эти сроки были достоверно хуже, чем у пациентов основной группы. Полный ответ на ГКС и цитостатическую терапию мы получили у 22 (38%) из 58 больных, неполный – у 23 (39,5%) больных, частичный – у 9 (15,5%) больных, отсутствие ответа – у 4 (7%) больных.

Выводы. Положительная динамика общеклинических, лабораторных показателей и эндоскопической картины у больных стероид-зависимыми и стероид-резистентными формами неспецифического язвенного колита при использовании для их лечения курса плазмафереза с непрямой электрохимической детоксикацией плазмы крови с дополнительным озонированием свидетельствует о его эффективности для купирования обострения заболевания.

Список литературы

1. Аскарлов П.А. “Свежие” повреждения внепеченочных желчных протоков. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. Тернопіль 2018. № 1, (81). Стр. 78-86.
2. Давыдова О.Е., Андреев П.С., Каторкин С.Е., Лямин А.В., Киселева И.В., Быстров С.А., Личман Л.А. Тактика ведения пациентов с язвенным колитом с учетом микробиологического исследования биоптатов стенки толстой кишки Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2018. Т. 26. №1. С. 59-69.
3. Попков О.В. Язвенный колит, хирургические аспекты / О.В. Попков, Г.П. Рычагов, В.А. Гинюк Военная медицина. – 2015. – № 3(36). – С.111.
4. Тимербулатов М.В. Возможности эндоскопической хирургии язвенного колита / М.В. Тимербулатов, А.А. Ибатуллин, Ф.М. Гайнутдинов, А.В. Куляпин, Л.Р. Аитова // Эндоскопическая хирургия. - 2013, - № 1. - вып. №2.-С. 303.
5. Караманян Э. В. Использование эфферентных методов в комплексном лечении стероид-зависимых и стероид-резистентных форм неспецифического язвенного колита / Э. В. Караманян // Актуальные вопросы современной клинической медицины : VII науч.-практ. конф. клин. ординаторов, интернов, молодых ученых, Белгород, 24 апр. 2009 г. / Белгор. гос. ун-т, Ин-т последипломн. образования. – Белгород, 2019. – С. 40-42.
6. Куликовский В.Ф. Экстракорпоральная фармакотерапия и иммунокоррекция – альтернативный метод лечения стероид-резистентных и стероид-зависимых форм неспецифического язвенного колита /В. Ф. Куликовский, Н. В. Олейник, Э. В. Караманян // Системный анализ и управление в

биомедицинских системах. – 2018. – Т. 7, № 2. – С. 433-436.

7. Рустамов И.М., Рустамов М.И., Аскарлов П.А. Оптимальные методы хирургического лечения свежих повреждений магистральных желчных

протоков. // Проблемы биологии и медицины. 2020, № 4,1 (121). Стр 165-170.

8. Bohl J.L. Indications and Options for Surgery in Ulcerative Colitis [Text] / J.L. Bohl, K. Sobba // Surg. Clin. North Am. – 2015. – Dec., Vol. 95(6). – P. 12111– 12132. doi: 10.1016/j.suc.2015.07.003.

PROBLEMS OF HYGIENIC REGULATION OF LASER RADIATION FOR POPULATION IN RUSSIAN FEDERATION. REVIEW

Mal'kova N.,

North-West Public Health Research Center, Chief Researcher

Petrova M.

North-West Public Health Research Center, junior researcher

Abstract

Hygienic studies have shown that the laser radiation of projectors can exceed Maximum Allowable Levels (MAL). Exposure to laser radiation levels not exceeding MAL induced unpleasant sensations in the eyes, temporary color perception disturbances, temporary blindness, headache in show participants. Specificity of laser radiation and the peculiarities of its regulation do not allow it to fit into the framework of exclusively numerical values that are established in the current regulatory document, therefore it is necessary to create a separate document on laser radiation that would contain, in addition to the MAL, requirements for laser safety. The determination of the Maximum Allowable Levels assumes the absence of hidden and temporarily compensated changes, however, MAL standards were initially calculated based on the damaging effect of laser radiation and did not take into account short-term changes. It is proposed to revise the MAL standards for population based on the reversible effects of radiation, such as temporary blinding.

Keywords: laser radiation; population.

Introduction

Laser radiation is the youngest occupational factor, but not the safest one. Rapid development of current laser technologies and their implementation into various areas of science and engineering allowed lasers to be widely used in the everyday life, as well as in the field of culture, fine arts and show industry. And if 40 years ago only narrow groups of scientists, researchers and design engineers, and assembly workers were exposed to radiation effect, nowadays almost everybody can be subjected to occupational and non-occupational exposure to laser radiation.

Eyes and skin are human body target organs of laser radiation. Biological effect of laser radiation is manifested by local thermal disturbances, most often as burns. General effect is characterized by non-specific action on central nervous, cardiovascular and hematopoietic systems. Attributing the revealed changes to radiation exposure might be a challenge even for experienced experts due to lack of specificity of general manifestations.

In this regard, problem of substantiating maximum allowable levels of laser radiation for population, ensuring safety of laser equipment usage in everyday life and throughout concerts and theatrical and entertainment events is of particular relevance.

The objective of the study is an analytical review on the issue of laser safety

Review of available scientific literature sources, as well as regulatory documents in the field of laser safety,

search and selection of sources was carried out using open databases PubMed and RINC.

Unlike laser installations intended for industrial use where one can find almost the entire spectral radiation range, in everyday life equipment due to specifics of application, visible radiation range is preferred.

In direct contact with the eye a laser beam with a wavelength in visible range of spectrum passes freely through optical media of the eye and reaches the retina [1]. Retinal pigment epithelium contains melano-protein granules which absorb most part of visible radiation entering the eye.

High-intensity laser radiation is known to damage all retinal layers: burns, hemorrhages in the retina and adjacent tissues occur. Later a scar is formed over the burn resulting in persistent visual acuity decrease [2].

Hygienists have been dealing with laser safety problem since the 1970-s, and in 1972 first established maximum allowable levels have been already grounded. Based on these developments, two regulatory documents were issued, i.e.: “Sanitary Regulations and Standards for Laser Design and Operation” in 1981(SanPiN №2392-81)¹ and in 1991 (SNiP №5804-91)².

Subsequent Sanitary Regulations and Standards of 2016 (SanPiN 2.2.4.3359-16 “Sanitary and Epidemiological Requirements to Physical Factors at Workplaces”) ³ and 2021 (SanPiN1.2.3685-21 “Hygienic

¹ SanPiN №2392-81 “Sanitary Regulations and Standards for Laser Design and Operation”.

² SNiP №5804-91 “Sanitary Regulations and Standards for Laser Design and Operation”.

³ SanPiN 2.2.4.3359-16 “Sanitary and Epidemiological Requirements to Physical Factors at Workplaces ».